

Neurofeedback por Eletroencefalograma (EEG): Aspectos Históricos, Conceituais e Práticas no Campo Educacional

Wilza Brito Miralha Duarte

Universidade Federal do Pará- UFPA
wilzabrito3@gmail.com

Marcos Guilherme Moura Silva

Universidade Federal do Pará - UFPA
marcosgmouras@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO

O *Neurofeedback* é uma ferramenta não invasiva para modular a função cerebral humana de maneira direcionada e com potencial para estudos da neurociência ou tratamento clínico de distúrbios neuropsiquiátricos (Hampson, Ruiz & Ushiba, 2020). Sua captação acontece através das ondas cerebrais rastreadas pelo Eletroencefalograma (EEG), que orienta o indivíduo a direcionar sua atenção ao resultado obtido pelo equipamento através de feedbacks positivos ou negativos de áudio e/ou vídeo. Desta forma, esta ferramenta contribui com a regulação de funções executivas e delineiam o conhecimento das funções cerebrais, assim como a organização fisiológica do corpo humano (Marzbanian, Marateb & Mansourian, 2016).

A utilização do *Neurofeedback (NFB)* vem se consolidando como um campo promissor de investigações científicas da neurociência. Neste sentido, esta pesquisa busca apresentar fundamentos teóricos, históricos e práticos que compreendem os desdobramentos investigativos que circundam as pesquisas com o *Neurofeedback*, acompanhando discussões acerca de seus resultados e considerando demandas promissoras na utilização do *neurofeedback* por EEG, além de novas demandas de pesquisas no campo educacional.

ASPECTOS HISTÓRICOS SOBRE O ELETROENCEFALOGRAMA E NEUROFEEDBACK

Em 1924, o psiquiatra alemão Hans Berger (1873-1941), criador de um método utilizado para registrar atividades elétricas cerebrais (ondas cerebrais), conhecidas atualmente como o eletroencefalograma (EEG), descobriu também os ritmos das ondas alfa, inicialmente chamada de ondas Berger (Tudor, Tudor & Tudor, 2005). Já em 1962, Joe Kamiaca discrimina ondas alfa utilizando EEG filtrado de 8 a 12 Hz em seus experimentos, objetivando investigar alfa e não alfa distinto de dois a seis segundos, evidenciando o primeiro estudo de Neurofeedback (Frederick, 2012). O *Neurofeedback EEG* promove investigações no treinamento em bandas de frequência e suas amplitudes dependendo do objetivo do treinamento (Huster, Mokom, Enriquez-Geppert & Herrmann, 2013).

METODOLOGIA

Para essa investigação, com base na literatura científica, as bases de dados da PubMed e Eric Education foram utilizados, para a busca, por meio dos operadores booleanos (AND, NOT e OR), os seguintes descritores foram empregados: Neurofeedback, Modulação Cerebral e Learning (aprendizagem). Os estudos exemplificativos foram categorizados analiticamente na perspectiva do uso do neurofeedback para fins clínicos e recreativos, interferências da técnica em funções cognitivas como atenção e concentração, neurofeedback associados à aprendizagem matemática e metacognição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Reconhecendo que o *Neurofeedback* reforça o aumento ou diminuição de ativações e padrões de ondas observadas com o EEG, o treinamento com *Neurofeedback* controla o comportamento foco da intervenção, modificando assim algumas variáveis das ondas, como amplitude, frequência ou coerência modificando a dinâmica cerebral (Deusen, 1994). Podemos observar na Figura 1 a intervenção do Neurofeedback e a captação das ondas cerebrais por EEG.

Figura 1- Diagrama do processo de treinamento em *Neurofeedback* (Fonte: <https://biofeedback-neurofeedback-therapy.com/ru/therapeutic-biofeedback-ru/>)

Loriette, Ziane e Ben Hamed (2021) e Hammond (2011), evidenciam em suas pesquisas o neurofeedback para um aprimoramento, intervenção cognitiva e plasticidades cerebral, partindo da premissa de que a utilização do treinamento com *Neurofeedback* resulte em um controle que aprimora habilidades cognitivas resultando em mudanças estruturais e funcionais específicas no cérebro, promovendo efeitos na aprendizagem e plasticidade cerebral, e em processos de controle executivo, como atenção e concentração.

A ação de provocar e manipular a atenção leva a subsidiar a organização dos processos mentais (Lima, 2005), promovendo organizações de apoio a estratégias metacognitivas que influenciam no controle executivo de atividades cerebrais (Álvarez-Bueno et al., 2017). Vernon e colaboradores (2003) discutem em seus achados a capacidade de aumento em atividades sensorio motor, principalmente em atividades das ondas Teta/Beta pós treinamento com NFB, obtendo resultados positivos no desempenho de recordação e orientação para tarefas de memória de trabalho, e regulação de processos atencionais, sugerindo a capacidade de regular componentes específicos de atividades cerebrais atuantes para aprendizagem.

Intervenções com o NFB sugerem também a eficácia na aprendizagem matemática, Hashemian e Hashemian (2015), descrevem a intervenção com o *Neurofeedback* apontando sua eficácia em minimizar distúrbios matemáticos, como a discalculia. Thompson e Thompson (1998) sugerem a manipulação de estratégias metacognitivas frente a interferências com *neurofeedback*, observando mecanismos de manipulação de controles que medeiam ações operacionais do raciocínio lógico matemático.

A possibilidade de o NFB ajudar na regulação da ansiedade acrescenta as investigações possíveis de controles neurais influentes para regulação. A ansiedade matemática se relaciona a dificuldade na aprendizagem, sendo ponto de influência em pesquisas relacionadas à aprendizagem matemática (Moura-Silva, 2019).

As articulações de pesquisas com o *neurofeedback* apontam para estratégias de organizações cerebrais necessárias em ações que envolvem a aprendizagem, fator importante para o conhecimento e desdobramentos de novas pesquisas que articulem com neurofeedback, além de possível potencial de investigações com público de pessoas atípicas, que apresentam desenvolvimento cerebral desorganizado e possibilidades de sua regulação neural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observamos que as pesquisas com *Neurofeedback* articulam ações entre neurociência e educação, em que o funcionamento cerebral e suas organizações precisam ser compreendidos para a aprendizagem, delineando pesquisas nas áreas educacionais. Considerando o *neurofeedback* como um campo promissor para investigações na área educacional que envolve as articulações entre a mente, cérebro e educação, os achados apontam para campos promissores de investigações científicas, apresentando ações de práticas interventivas para uma regulação neuronal necessária aos desdobramentos cognitivos.

Acredita-se na possibilidade de favorecimento ao processo de inclusão de pessoas com deficiência, haja vista a capacidade de regulação neuronal evidenciada nas pesquisas, e possibilidades de melhorias no processo de aprendizagem destas pessoas. Neste sentido, acredita-se que a investigação com o treinamento de Neurofeedback venha a acrescentar ao campo científico e investigativo ligado à área da educação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez-Bueno, C., Pesce, C., Cavero-Redondo, I., Sánchez-López, M., Martínez-Hortelano, J., A., & Martínez-Vizcaíno, V. (2017). The Effect of Physical Activity Interventions on Children's Cognition and Metacognition: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 56(9), 729–738, 2017. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2017.06.012>.
- Deusen, Peter Van.(1994) Brain-Trainer International- BTI. *Brain-Trainer Brasil – A melhor escola de Neurofeedback!* (2021, November 29). <https://btibrasil.com.br/>
- Frederick, J. A. (2012) Psychophysics of EEG alpha state discrimination. *Conscious Cogn*, 21(3): 1345-1354. doi: 10.1016/j.concog.2012.06.009.
- Hampson, M., Ruiz, S., & Ushiba, J. (2020). Neurofeedback. *NeuroImage*, 218, 116473. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2019.116473>
- Hammond, D.(2011) What is Neurofeedback: An Update, *Journal of Neurotherapy: Investigations in Neuromodulation, Neurofeedback and Applied Neuroscience*, 15:4, 305-336, DOI: 10.1080/10874208.2011.623090.
- Hashemian, P., & Hashemian, P. (2015) Effectiveness of Neuro-feedback on Mathematics Disorder. *J Psychiatry*, 18:2 DOI: 10.4172/2378-5756.1000243
- Huster, R. J., Mokom, Z. N., Enriquez-Geppert, S., & Herrmann, C. S. (2014). Brain-computer interfaces for EEG neurofeedback: peculiarities and solutions. *International journal of psychophysiology : official journal of the International Organization of Psychophysiology*, 91(1), 36–45. <https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2013.08.011>
- Lima, Ricardo Franco de. (2005). Compreendendo os Mecanismos Atencionais. *Ciênc. cogn.* [online]. 2005, vol.6, n.11, pp. 113-122. ISSN 1806-5821
- Loriette, C., Ziane, C., & Ben Hamed, S. (2021). Neurofeedback for cognitive enhancement and intervention and brain plasticity. *Revue Neurologique*, 177(9), 1133–1144. <https://doi.org/10.1016/j.neurol.2021.08.004>
- Marzbani H, Marateb HR, & Mansourian M.(2016). Neurofeedback: A Comprehensive Review on System Design, Methodology and Clinical Applications. *Basic Clin Neurosci*. Apr;7(2):143-58. doi: 10.15412/J.BCN.03070208.
- Moura-Silva, M. (2019). *Manifestações subjacentes da ansiedade matemática no sistema nervoso autônomo: uma análise da variabilidade da frequência cardíaca, desempenho matemático e função executiva em crianças escolares.* (Tese de Doutorado, Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil). Disponível em: <https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/13310>

Thompson, L., & Thompson, M. (1998). Neurofeedback combined with training in metacognitive strategies: effectiveness in students with ADD. *Applied psychophysiology and biofeedback*, 23(4), 243–263. <https://doi.org/10.1023/a:1022213731956>.

Tudor, M., Tudor, L., & Tudor, KI (2005). "Hans Berger (1873-1941) - a história da eletroencefalografia". *Acta Médica Croática* . 59 (4): 307–13 .

Vernon, D., Egnér, T., Cooper, N., Compton, T., Neilands, C., Sheri, A., & Gruzelier, J. (2003). The effect of training distinct neurofeedback protocols on aspects of cognitive performance. *International journal of psychophysiology : official journal of the International Organization of Psychophysiology*, 47(1), 75–85. [https://doi.org/10.1016/s0167-8760\(02\)00091-0](https://doi.org/10.1016/s0167-8760(02)00091-0)

Sites:

<https://biofeedback-neurofeedback-therapy.com/ru/therapeutic-biofeedback-ru>